

CZU: 343.621:341.231.14

DOI: 10.5281/zenodo.7348609

PROVOCAREA ILEGALĂ A AVORTULUI – O AGRESIUNE ASUPRA VIEȚII INTRAUTERINE

BALCAN Silvia,

doctorandă, Școala Doctorală „Științe Juridice”,
Universitatea de Stat din Moldova
ORCID: 0000-0002-8755-705X

This article analyzes the pros and cons of abortion, which is considered a derogation from the right to life and has been the subject of discussion by researchers over time. The issue of legalization of abortions, including the permissible period of their performance, conditions a multitude of controversies regarding the fact if it is or not an absolute right of women, or an aggression against the human being during intrauterine development. The aim of this study is to identify legislative solutions both for ensuring the women right to reproductive health, and also for the protection of intrauterine life.

Keywords: abortion, right to life, product of conception, intrauterine life, illegal provocation of abortion.

Femeia este cea care dă continuitate vieții, însă nu toate femeile, din diverse motive, doresc să dea viață altei ființe umane, apelând la diverse metode de întrerupere a unei sarcini. În literatura de specialitate, întreruperea cursului sarcinii poartă denumirea de „avort”. Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române prin avort se înțelege „Întreruperea accidentală sau provocată a gravidității înainte ca fătul să poată trăi în afara organismului matern” [1, p.78]. În practica medico-legală, avortul se definește însă ca „întreruperea cursului normal al sarcinii în primele 28 de săptămâni (după acest timp se consideră naștere prematură)” [2, p.251].

Avorturile sunt una din problemele de bază ale societății contemporane, un dezechilibru al evoluției, care a existat în toate timpurile și culturile lumii fiind condiționată de ambiguitatea momentului când produsul concepției poate fi considerat o ființă umană. De-a lungul timpului avorturile au fost percepute ca un păcat, pruncucidere, inclusiv ca o încălcare flagrantă a eticii medicale. Cea mai timpurie interdicție a avortului datează din secolul XI în codul din Assura și impunea pedeapsa cu moartea femeilor căsătorite care fac avort fără consimțământul soților, iar legile lui Manu din India antică, asimilau avortul cu omuciderea. În Grecia și Roma antică, atitudinea față de avorturi era mai democratică, fiind o metodă obișnuită de planificare familială, în comparație cu

Europa din Evul Mediu sau statele arabe, fapt ce în mod direct era condiționat de influența religiei în acea perioadă, care percepea avorturile ca o crimă.

Totodată, urmează să enunțăm că și Hipocrat, care se consideră tatăl medicinei, avea o atitudine negativă privitor la întreruperea sarcinii. Or, în cadrul cunoscutului jurământ al acestuia se enunță că, „...nu voi da unei femei un remediu abortiv”. De aceea, pe parcursul unei perioade îndelungate din istorie avorturile au fost interzise, iar secolul XX a cunoscut deja o altă abordare a acestei instituții în contextul emancipării femeilor, fiind deja tratat ca un drept al acestora.

La fel, secolul al XX-lea a fost marcat și de conștientizarea faptului că, femeia-mama și copilul sunt subiecte ce necesită protecție și ocrotire specială, generând în acest sens o revoluție aferent cumulului de drepturi acordate lor, atât la nivel de legislații naționale, cât și pe plan internațional, venind în acest mod cu soluții la abuzurile asupra acestora, recunoscând atât copilul, cât și femeia ca subiecți de drept.

La moment, afirmă Alina Mirabela Gentimir, „dreptul la avort este recunoscut în majoritatea legislațiilor statelor membre ale Consiliului Europei și Uniunii Europene prezentând un subiect asupra căruia Curtea de la Strasbourg s-a pronunțat doar în mod fortuit și deosebit de prudent”. Vom remarca că, autorul concretizează însă faptul că, „dacă inițial s-a evitat total pronunțarea asupra altui drept decât dreptul la informație privind posibilitatea femeilor însărcinate de a face avort, ulterior a fost recunoscută existența conflictelor între dreptul mamei de a întrerupe sarcina și dreptul de protecție a fătului” [3, p.241]. Acest fenomen, în opinia noastră a fost condiționat și de multiplele cereri în adresa Curții, care identifică o varietate de probleme complexe aferent avortului și deși Curtea evită să se expună expres asupra acestei chestiuni, jurisprudența acestea denotă dificultățile și lacunele legislative ale statelor membre, care sunt lăsate să determine desinestătător statutul juridic al avortului.

Sergiu Brînză și Vitalie Stati, profesori autohtoni, sunt de părerea că „a da naștere unei ființe umane este un act personal, nu unul social. Urmările acestui act le suportă mai mult ca oricine femeia și, când ea nu dorește să le suporte, societatea, care nu contribuie în mod eficient la ușurarea acestor greutăți, nu are dreptul să-i impună contrar voinței ei obligația de a avea copii” [4, p. 392].

Ne achiesăm parțial acestei viziuni a coautorilor care în opinia noastră nu corespunde principiului potrivit căruia viața este și un interes public și nu doar

unul privat. Statul având obligații față de persoană, considerăm că, dispune și de dreptul de a condiționa prin argumente juridice efectuarea avorturilor.

Prin urmare, din lipsa existenței unui echilibru între drepturile și interesele femeii și cele a unei viitoare vieți, au apărut și o mulțime de disensiuni privitor la legalizarea avorturilor, la moment fiind stabilite o serie de argumente pro și contra vizavi de această intervenție. În plus, merită separată problema justificării morale a avorturilor „la cerere”, din motive sociale și medicale, deoarece în fiecare caz există diferite premise etice, filozofice, sociale, economice, etc. O analiză a justificării morale a avortului în fiecare dintre aceste etape relevă diversele atitudini culturale, sociale și ideologice ale societății moderne. În ciuda pozițiilor diametral opuse cu privire la problema avortului, atât susținătorii, cât și oponenții legalizării și justificării morale a acestei intervenții recunosc crima ca fiind inacceptabilă din punct de vedere etic.

Principalul argument al susținătorilor avortului este autonomia unei femei de a-și exercita opțiunea reproductivă. Dacă avortul este interzis, atunci o femeie este în acest mod lipsită de plenitudinea drepturilor sale ca persoană și cetățean, ea fiind privată de libertatea de a alege dacă să fie mamă sau nu.

În timp ce activiștii anti-avort cred însă că, dreptul embrionului la viață depășește dreptul femeii de a-și controla corpul, adică, permițând avortul, admitem crima. Oponenții își argumentează poziția la nivelul drepturilor fundamentale ale omului: libertatea de conștiință împotriva dreptului la viață. Or, în acest context, cele două tabere nu sunt de acord între ele în ceea ce privește autonomia morală a embrionilor și a fetoșilor, dreptul lor la viață.

Susținătorii avortului cred că, embrionii și fetoșii nu pot avea plenitudinea drepturilor omului, deoarece fătul nu este încă o persoană. Prin urmare, drepturile unei femei se suprapun cu drepturile unui embrion sau ale unui făt. Oponenții lor, insistă că, embrionii și fetoșii au deja dreptul la viață. Aceste controverse vizavi de dreptul femeii și drepturile embrionilor și fetoșilor (o potențială viață) apare pentru prima dată în secolul al XX-lea, când bioetica se forma încă. Unul dintre primele argumente ale susținătorilor avorturilor „la cerere” de la mijlocul secolului al XX-lea este că embrionul, ca și fătul, nu este o persoană, deoarece nu are conștiință, iar aceasta apare doar din momentul nașterii. Doar în acest caz putem spune cu certitudine că, în fața noastră este o persoană, iar deoarece embrionii și fetoșii nu sunt conștienți, prin urmare, ar trebui să fie atribuiți stării de sarcină a unei femei și nu ființelor umane independente. Potrivit acestei concepții, o femeie are dreptul de a avorta în

orice stadiu al sarcinii, la cererea ei. Această viziune asupra problemei avortului aparține lui Michael Tooley și Mary Anne Warren [5] fiind numită liberală și a rezonat la mijlocul secolului al XX-lea, de atunci fiind criticată constant.

Opozanții lui Tooley și Warren au criticat în primul rând argumentul conștiinței, pe care se bazează poziția liberală. Incertitudinea conceptului de conștiință, criteriile sale, în principiu, ne oferă posibilitatea de a concluziona că, nou-născuții care, imediat după naștere manifestă doar reflexe, și nu sunt capabili să realizeze lumea și chiar să vadă și să audă, empiric și să perceapă lumea ca un adult sau cel puțin un copil minor nu este încă o persoană și respectiv nu are drepturi proprii omului, ceea ce face permisibilă, conform raționamentului liberalilor, uciderii nou-născuților. Această concluzie îngrozitoare face ca argumentul personalității susținut de liberali în susținerea avorturilor volitive sau ”la cerere” să fie oarecum absurd.

Partea opusă a poziției liberale este luată de conservatorii care neagă dreptul la avort „la cerere”. Ei cred că, o ființă umană este persoană din momentul concepției, cu toate elementele aferente acesteia, inclusiv cu dreptul fundamental la viață. Această poziție este preluată inclusiv de la Biserica Creștină, ca și multe religii din lume care interzic avortul „la cerere”, însă doar în acest sens, opinia conservatorilor nu are nici o valoare pentru atei.

Dreptul modern nu mai este dependent de religie și respectiv, legislațiile țărilor unde avorturile „la cerere” sunt permise nu se bazează pe norme religioase postulând libertatea de conștiință. Provocările sunt legate de conflictul materno-fetal, devenind o problemă de etică și morală, iar pentru unele state și juridică.

Medicina contemporană, constată că deja la 18 zile de sarcină se pot percepe bătăile inimii fătului, la 6 săptămâni funcționale sunt deja sistemul nervos, stomacul rinichii și ficatul fătului, iar la 10 săptămâni sau 70 zile de sarcină, copilul nenăscut are toate caracteristicile clar vizibile ca la un copil după nașterea sa.

Considerăm că, întrebarea când embrionul sau fătul începe să experimenteze durere este de o importanță cheie în rezolvarea problemei avortului în lumea globalizată de astăzi. Avortul, la părerea noastră pare de neconceput dacă embrionul experimentează dureri similare cu durerea pe care o poate experimenta un nou-născut. Momentan, oamenii de știință nu au un consens cu privire la senzațiile fătului în timpul unui avort: adică dacă acesta suferă de dureri similare unei persoane și în ce săptămână de sarcină a femeii.

În urma studiului efectuat, în teza sa de doctorat, realizată sub conducerea profesorului român Vasile Dobrinoiu, Mihaela Moise (Rotaru) afirmă că, „viața intrauterină apare la momentul concepției, dar aceasta beneficiază de protecția dreptului penal din momentul în care embrionul devine făt, adică din cea de-a opta săptămână de sarcină”.

Analizând inclusiv cercetările recente în domeniul medical, cercetătorul vine cu propunerea de lege ferenda reducerea la opt săptămâni a vârstei sarcinii până la care să se admită din punctul de vedere al dreptului penal producerea avortului la cerere în mod legal, fără ca acesta să fie necesar din punct de vedere terapeutic [6, p.16]. Suntem unanimi cu această propunere și considerăm importante afirmațiile expuse de Mihaela Moise (Rotaru), deoarece acestea sunt axate pe constatări din domeniul medical. Mai mult ca atât, alegațiile autorului aferent justificării încriminării faptei de vătămare a fătului în legislația penală a României le considerăm oportun a fi preluate ca raționamente recerînței unei norme similare și în legislația națională.

Importante considerăm și viziunile autorului rus Serghei Proțenco, care propune chiar ca statul nu doar să asigure dreptul de a se naște copilului începând cu săptămâna a 20-a, dar urmează și să asigure protecția prin norme penale al acestuia în această perioadă de dezvoltare intrauterină, inclusiv să interzică avorturile începând cu săptămâna a 19-a de sarcină. Mai mult ca atât, susținem afirmația doctrinarului că, perioada de dezvoltare intrauterină este o etapă primară de dezvoltare biologică a vieții. Aflându-se în uterul matern în stadiu de embrion, ființa umană este desinestătătoare și se află în proces de dezvoltare continuă și respectiv nu prezintă o parte a organismului matern, care doar îi oferă condiții optime de dezvoltare, inclusiv asigurându-l cu hrană și protecție. Odată cu nașterea, începe a doua etapă a existenței biologice a unei persoane, sau mai bine zis, etapa de aflare a organismului său într-un mediu social. Doctrinarul consideră o eroare opinia dominantă că viața umană începe cu nașterea sa, de fapt atunci consideră el, începe viața socială a acesteia [7]. Sub acest ultim aspect, venim și cu un alt argument și anume: ființa umană este în continuă dezvoltare pe parcursul întregii vieți, iar perioada de dezvoltare intrauterină este doar un stadiu primar de dezvoltare și unica diferență față de etapa extrauterină (atunci când intervine viața socială), fiind doar elementul de diferențiere a gradului de evoluție.

Se va reține că, în sensul legii penale naționale, momentul de început al vieții persoanei nu este cel al concepției, ci cel al declanșării procesului nașterii,

atunci când are loc apariția unei părți a corpului copilului din cavitatea uterină. Avorturile sau întreruperea artificială a sarcinii în Moldova nu sunt interzise, deși termenul sarcinii este limitat – cel mult 12 săptămâni, excepții fiind posibile în cazul unor prescripții medicale sau în cazul existenței indicatorilor sociali ai avortului (de exemplu, fătul conceput în urma violului), care extind acest termen până la 21 săptămâni. După această perioadă, avortul este și el mult mai dăunător sănătății femeii, iar acest fapt fortifică indirect criteriul de recunoaștere a fătului ca ființă umană.

Doctrinarii Irina Batin și Alexandru Arseni, afirmă că, deși dreptul la viață este declarat a fi unul suprem, natural și cel mai important, fără de care celelalte nu au nici un sens, totuși, legislația națională, și nu numai, contrazice această realitate prin faptul că legalizează avortul. La prima vedere este o contradicție evidentă în legislația Republicii Moldova, dar se pare că, există un argument juridic, precizează autorii, care anulează această contradicție. Acest argument constă în faptul că, copilul conceput nenăscut nu este considerat persoană (în sens juridic), adică nu are capacitatea, aptitudinea de a avea drepturi [8, p.19]. Or, legislația penală a Republicii Moldova apără dreptul la viață a copilului numai la naștere sau după naștere, iar eliminarea fătului prin orice mijloace nu constituie un omor, ci o efectuare ilegală a avortului, normă prevăzută de art. 159 din Codul penal [9].

Remarcăm că, legislația Republicii Moldova în acest domeniu este una permisivă, adică dreptul femeilor la avort este garantat prin orice întrerupere a sarcinii solicitată în primele 12 săptămâni, inclusiv în rândul minorelor, care au nevoie însă de acordul părinților sau reprezentanților legali. Norma legală care prevede acest termen limită este prevăzută la alin. (2) art. 32 al Legii ocrotirii sănătății nr. 411 din 28.03.1995 [10], potrivit căreia operația de întrerupere a cursului sarcinii poate fi efectuată până la sfârșitul primelor 12 săptămâni de sarcină în instituții medico-sanitare publice și private. La anumite indicații medicale, expres prevăzute de Ministerul Sănătății, și sociale este permis chiar și avortul tardiv, adică după perioada de 12 săptămâni și până la 21 săptămâni (Anexele nr. 1 și 2 la Standardul privind întreruperea sarcinii în condiții de siguranță) [11], iar în cazuri de malformații incompatibile cu viața/incurabile, pe tot parcursul sarcinii, după examinarea cazului în cadrul IMSP Institutul Mamei și Copilului, de către un Consiliu Medical reprezentativ, aprobat anual prin ordinul conducătorului instituției.

Avortul legal până la termenul de 12 săptămâni, la cererea femeii, a fost legalizat în anul 1955 în fosta Uniune Sovietică, până atunci fiind considerat doar ca o metodă de contracepție, iar în timp observăm că această normă nu a suferit modificări substanțiale.

Așadar, legea penală a Republicii Moldova nu protejează viața intrauterină și pe cale de consecință, doctrinarul Aliona Plop, statuează că „produsul de concepție nu poate constitui obiectul material al nici uneia dintre infrațiuni care cuprind în conținutul său varianta agravantă „(cu bună-știință) asupra unei femei gravide””. Cu atât mai mult, afirmă autorul că, nu poate produsul concepției să constituie obiect material al infrațiunii de provocare ilegală a avortului.[12, p. 40]. Argumentul Alionei Plop este că, produsul concepției este lipsit de personalitate, nu dispune de drepturi specifice unei persoane obținute la naștere și în acest sens, nu există temei de a proteja desinestătător viața intrauterină. Această afirmație vine să confirme faptul că, legislația națională a lăsat fără protecție juridico-penală ființa umană în perioada sa de dezvoltare intrauterină, adică până la naștere, însă vom nega opinia autorului că „nu există temei de a proteja desinestătător viața intrauterină”, considerând că problema statutului fătului ar urma să dețină prioritate față de voința femeii care la moment în Republica Moldova deține rangul de drept asupra vieții copilului ei nenăscut și prin urmare, în mod imperios urmează a fi supusă revizuirii legislația penală națională în sensul instituirii noțiunii de „făt” și „vătămare a fătului”.

Suntem solidari cu Gregor Puppink atunci când afirmă că: „Dacă fătul sau embrionul ar fi nimic, sau nimic mai mult decât un element nesemnificativ produs de corpul femeii, cum ar fi părul, nu ar mai fi nevoie de o lege pentru a permite avortul” [13, p.22].

În acest sens, venim și cu un alt argument juridic aferent valorii protecției vieții intrauterine, or prin Legea privind transplantul de organe, țesuturi și celule umane nr. 42-XVI din 06 martie 2008 [14], a fost abrogat actul normativ (Legea nr. 473-XIV din 25 iunie 1999) care prevedea că, embrionul este parte a organismului matern. Deși acest fapt nu reprezintă în sine o recunoaștere a dreptului la viață a produsului concepției, este totuși un remediu de protecție al acestuia.

Ne aliniem afirmației doctrinarului Igor Soroceanu că, nici o lege nu poate împiedica o femeie să nască sau să păstreze copilul, dar o încercare – o schimbare a mentalității – trebuie să existe! Mai mult ca atât, cercetătorul

conchide că „Legile care interzic și pedepsesc avortul nu pun în discuție drepturile femeii, ci dreptul la viață al copilului conceput. Ele afirmă că nimeni nu poate să dispună de viața unui nevinovat, apărând egalitatea dreptului la viață a tuturor ființelor umane. Avortul nu poate fi considerat un drept al femeii. Legea trebuie să pedepsească toate delictele, în caz contrar, cei slabi și nevinovați ar fi victime lipsite de apărare ale delincvenților mai puternici decât ei” [15, p.169].

Prin urmare, norma legală prevăzută la art. 159 Cod penal, nu restricționează întreruperea cursului sarcinii, ci stabilește mai degrabă consecințe juridice pentru încălcarea regulilor de realizare a aceste intervenții, iar esența infrațiunii de provocare ilegală a avortului, constă în crearea pericolului pentru viața și sănătatea femeii însărcinate și respectiv, nu putem vorbi despre o protecție legală sub aspect penal al embrionului (fătului), ci despre o agresiune asupra acestuia, care se prezintă ca o consecință.

În aceeași ordine de idei, ar urma să menționăm că, nu suntem împotriva avortului terapeutic, adică în cazul descoperirii unor afecțiuni fetale, de obicei malformative care nu permit supraviețuirea după naștere, sau în cazul unor afecțiuni care pun viața mamei în pericol în prezența sarcinii, datorită suprasolicității suplimentare a organismului (cardiace, renale, respiratorii, tumori maligne, etc). Cu certitudine, indicațiile medicale sunt obiectivate de o motivație plauzibilă, orientată spre salvarea unei vieți reale (a femeii însărcinate) în detrimentul unei vieți potențiale.

Conchidem că, avortul volitiv este o agresiune asupra vieții intrauterine, și ar urma să existe temeuri puternic proporționale cu dauna adusă fătului ca să se recurgă la acesta, iar o simplă dorință a femeii sau prezența unor indicații sociale (spre exemplu: lipsa surselor financiare, femei gravide aflate în procesul de migrație, divorț în timpul sarcinii, etc) nu sunt un argument juridic în favoarea acestei intervenții. Deși, am constat că, la nivel național dreptul femeii la sănătatea reproducerii aferent accesului la realizarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii în condiții de siguranță este protejat prin lege, considerăm că limitele discreției cu privire la produsul concepției imperativ ar urma a fi diminuate, până la vârsta gestațională de 8 săptămâni, inclusiv începând cu acest termen să-i fie recunoscut fătului statutul juridic, similar altor legislații, prin instituirea noțiunii de „făt”. O altă propunere de lege ferenda s-ar referi la noțiunea de ”vătămare a fătului”, ce ar fi cu un sens diferit în cazul agresiunilor în privința fătului decât cel în privința persoanei, inclusiv cu specificarea

expresă a consecințelor survenite în rezultatul vătămarilor produse.

Important considerăm și excluderea sintagmei „și sociale” din pct. 3 al Standardului privind întreruperea sarcinii în condiții de siguranță, și respectiv abrogarea Anexei 2 care enumeră indicațiile sociale pentru întreruperea voluntară a cursului sarcinii până la sfârșitul săptămânii 21-a de sarcină. Aceste intervenții legislative nu ar condiționa în nici un mod un conflict de legislație la nivel național cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, care a lăsat la marja de apreciere a fiecărui stat acest domeniu de reglementare, deoarece nici Convenția și nici alte instrumente internaționale ale dreptului omului nu exclud din aria lor de protecție viața prenatală.

Referințe:

1. Dicționar Explicativ al Limbii Române / coordonatori Ion Coteanu, Luiza Seche, Mircea Seche. ediția II. București, 1998, 1159 p.
2. BACIU, Gh. Curs de medicină legală (pentru facultățile de drept), Chișinău, 2013, 303 p.
3. GENTIMIR, A., Valențe controversate actuale ale bioeticii reflectate în jurisprudența Curții Europene a drepturilor omului. În: Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale, nr. 2(12), 2017, p. 229-244.
4. BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal, Partea specială, vol. I. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015.
5. MAVRICHI, I. Personalitatea – concept cheie în dezbateră etică despre avort. [Accesat 25.04.2020] Disponibil: <https://www.culturavietii.ro/2013/05/30/personalitatea-concept-cheie-in-dezbateră-etica-despre-avort>
6. MOISE (ROTARU), M. Protecția vieții intrauterine, Rezumat al tezei de doctorat, București 2014.
7. ПРОЦЕНКО, С. Об охране права внутриутробного ребенка на жизнь в российском уголовном законодательстве. [Accesat: 08.03.2022]. Disponibil: https://zakon.ru/blog/2016/5/8/ob_ohrane_prava_vnutriutrobnogo_rebenka_na_zhizn_v_rossijskom_ugolovnom_zakonodatelstve
8. BATIN, I., ARSENI, A. Contradicția dintre dreptul la viață și avort. În: Revista națională de drept, 2011, nr. 6-7.
9. Codul penal al Republicii Moldova Nr. 985 din 18-04-2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 72-74.

10. Legea ocrotirii sănătății nr. 411 din 28-03-1995. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34.
11. Standardul privind întreruperea cursului sarcinii în condiții de siguranță. Aprobata prin ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr.766 din 18.08.2020. Disponibil:
<https://msmps.gov.md/legislatie/ghiduri-protocoale-standarde/>
12. PLOP, A. Aspecte polemizate privind obiectul material al infracțiunii de provocare ilegală a avortului. În: Revista Națională de Drept, 2014, nr. 9.
13. PUPPINCK, G. Avortul și Convenția Europeană a Drepturilor omului [accesat 28.04.2020] Disponibil:
https://www.academia.edu/26620962/Avortul_%C8%99i_Conven%C8%9Bia_European%C4%83_a_Drepturilor_Omului
14. Legea privind transplantul de organe, țesuturi și celule umane nr. 42-XVI din 06-03-2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 81/273.
15. SOROCEANU, I. Considerații democratice privind avortul: repere moral-spirituale, consecințele și încadrarea juridico-penală. În: Științe juridice, 2020, nr. 11.

